

DORI - SHIFO YOKI XAVF ?

Mamamsharifov Shohimardon Yusufovich

Samarqanda davlat tibbiyot universiteti
Pediatriya fakulteti 1-potok, 4-guruh, 2-bosqich talabasi
shohimardonmamasharipov86@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464433>

Annotatsiya: Dori vositalari. Hozirgi zamonda katta-kichik birday orgnizmida ozgina o'zgarish bo'lishi bilan dori vositalarini iste'mol qilishga tushushadi. Ammo, bilishmaydiki bu bilan ular o'z organizmlarini tashqi muhitga bo'lgan kurashuvchanligini – immunitetini susaytirib borayotganini. Bu maqola orqali dori vositalarining organizmga tasirini,ulardan noto'g'ri foydalanish oqibatlarini ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Dori vositalari, organizm, immunitet, shifo, xavf, tabiiy davolash, sulfanilamide, AQSh 1937, dietilenglikol

Abstract: Medicines. Nowadays, everyone, young and old, resort to taking medicines at the slightest change in their body. However, they do not know that by doing so, they are weakening their body's ability to fight the external environment - their immunity. In this article, we will consider the effect of medicines on the body, the consequences of their misuse.

Keywords: Medicines, body, immunity, healing, danger, natural treatment, sulfanilamide, dietilenglikol, USA 1937

Аннотация: Лекарственные препараты. В наши дни все, и молодые, и пожилые, прибегают к приему лекарств при малейших изменениях в своем организме. Однако они не знают, что, поступая таким образом, ослабляют способность своего организма бороться с внешней средой — свой иммунитет. В этой статье мы рассмотрим влияние лекарств на организм, последствия их неправильного использования.

Ключевые слова: Лекарства, организм, иммунитет, исцеление, опасность, народная медицина, сульфаниламид, США 1937, диэтиленгликол

Dori vositalari- ma'lum bir kasallikni davolashga yoki oldini olishga qaratilgan modda yoki moddalar yig'indisi. Dori vositalarini ishalab chiqargandan to uni foydalanishga topshiirishgacha juda katta va murakkab jarayon yotadi. Dori vositasi ishlab chiqarilgandan so'ng asosiy maqsad bo'lib uning organizmga ta'sirini o'rganish va xavf-foyda nisbatini ijobiy tomonga qarab o'zgartirish bo'ladi. Dori bozoridagi asosiy raqobat omil deb xavf-foyda omili turadi. Qaysi dori vositasining xavf-foyda omili ijobiyligi yuqori bo'lsa o'sha dori vositasiga bo'lgan talab yuqori bo'ladi

Xavf-foyda omili qanday dori vositasini dastlab hayvonlarda so'ngra insonlarda o'tkazilgan sinovlar natijasida olingan ma'lumotlar asosida hisoblanadi.

Bu nisbat har doim ham bir xil bo'lmaydi. Buning sababi vaqt omili va inson hisoblanadi. Dori vositasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bu dorining turli odamda turlicha ta'sir qilish odamning immunitetiga va uning biologik holatiga bo'g'liq. Ya'ni sog'lam ayol bilan homilador ayolga ta'siri farq qilishi mumkin. Chunki ularni organizmi ikki xil biologic holatda bo'ladi .

CONFERENCES

Preparatning ta'siriga organizmning javobi, shuningdek, preparat ko'rsatmalarga muvofiq qabul qilinishiga ([qoidalarga rioya qilinishiga](#)) bog'liq. Bu omillar [preparatning organizm tomonidan qanday so'rilishiga](#) , organizm [preparatni qanday parchalanishiga \(metabolizmga kirishiga\)](#) va chiqarib yuborishiga yoki preparat organizmga qanday ta'sir qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Tananing dori-darmonlarga bo'lgan munosabati ko'plab omillarga bog'liqligi sababli, shifokorlar ma'lum bir bemor uchun eng mos dori-darmonni va tegishli dozani sinchkovlik bilan tanlashlari kerak. Agar bemor boshqa dorilarni qabul qilsa yoki qo'shimcha kasalliklarga ega bo'lsa, bu jarayon yanada murakkablashadi, chunki dorilar ko'pincha bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiladi yoki boshqa holatlarga salbiy ta'sir qiladi.

Har bir yangi dori uchun standart yoki o'rtacha doza belgilanadi. Biroq, o'rtacha doza tushunchasini "bitta o'lcham hammaga mos keladi" kiyimiga qiyoslash mumkin — u ba'zi odamlarga yetarlicha mos kelishi mumkin, ammo deyarli hammaga ham to'liq mos kelmaydi. Biroq, ba'zi dorilar uchun individual dozani sozlash shart emas, chunki bir xil doza deyarli hamma uchun yaxshi ishlaydi.

Dori-darmonlarni qabul qilish rejimlariga rioya qilish juda muhim. Biroq, odamlarning atigi yarmi shifokor qabulidan retsept bilan chiqqandan keyin buyurilgan dori-darmonlarni buyurilganidek qabul qiladilar. Odamlar buyurmaganliklarining ko'plab sabablari orasida unutuluvchanlik eng keng tarqalgan. Asosiy savol: Nima uchun odamlar unutishadi? Ba'zan bu inkor etishning psixologik himoya mexanizmidan kelib chiqadi. Kasallikning o'zi xavotir manbai bo'lib, dori-darmonlarni muntazam ravishda qabul qilish zarurati buni doimiy ravishda eslatib turadi. Ba'zan xavotir dorining o'zidan kelib chiqishi mumkin, masalan, uning potentsial yon ta'siri, bu esa oxir-oqibat davolash rejimiga rioya qilishni istamaslikka olib keladi. Agar bemor buyurilgan dori-darmonlarni qabul qilmasa, alomatlar davom etishi va bemor azob chekayotgan kasallikdan tuzalmasligi aniq. Biroq, dori-darmonlarga rioya qilmaslik boshqa, teng darajada jiddiy oqibatlariga va katta xarajatlarga olib kelishi mumkin. Har yili dori-darmonlarga rioya qilmaslik yurak-qon tomir kasalliklaridan (masalan, miokard infarkti va insult) 125 000 kishining o'limiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, agar odamlar dori-darmonlarni buyurilganidek qabul qilsalar, davolash va rehabilitatsiya markazlarida kasalxonaga yotqizishlarning 23% gacha, statsionar qabullarning 10% gacha va ko'plab shifokorlarga tashriflar, diagnostika testlari va davolanishlarning oldini olish mumkinligi odatda qabul qilinadi.

Dori-darmonlarni qabul qilish rejimiga rioya qilmaslik nafaqat tibbiy xarajatlarni oshiradi, balki hayot sifatiga ham sezilarli darajada ta'sir qiladi. Masalan, dori dozalarini o'tkazib yuborish glaukoma bilan og'riq bemorlarda ko'rish nervining shikastlanishiga va ko'rlikka, yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'riq bemorlarda yurak urishining buzilishi va yurak to'xtashiga, shuningdek,

yuqori qon bosimi bilan og'rigan odamlarda insultga olib kelishi mumkin. Agar bemor antibiotikning barcha buyurilgan dozalarini qabul qilmasa, infeksiya qaytalanishi va antibiotiklarga chidamli bakteriyalar (standart antibiotiklarga javob bermaydigan bakteriyalar) paydo bo'lishi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kattalar bilan solishtirganda, bolalar retsept bo'yicha dori-darmonlarni qabul qilish ehtimoli kamroq. 1-toifa diabet yoki astma kabi surunkali kasalliklarga chalingan bolalar uchun dori-darmonlarni qabul qilish rejimlariga rioya qilish qiyin, chunki ularni davolash rejimlari murakkab va uzoq vaqt davomida kuzatilishi kerak. Bolani yoqimsiz ta'mga ega, qo'rqinchli ko'rinadigan (masalan, ko'z tomchilari yoki niqob taqishni talab qiladigan dorilar) yoki in'ektsiyalarga toqat qiladigan dorilarni qabul qilishga undash ayniqsa qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zan ota-onalar shifokorning ko'rsatmalarini tushunishmaydi. Bundan tashqari, shifokor qabulidan ko'p o'tmay, ota-onalar (va bemorlarning o'zlari) olgan ma'lumotlarining ko'p qismini unutishadi. Ular suhbatning birinchi qismini eng yaxshi eslashadi - ular davolash rejasining tafsilotlaridan ko'ra tashxisni ko'proq eslashadi. Shu sababli, shifokorlar davolash rejalarini iloji boricha sodda saqlashga harakat qilishadi va ko'pincha bemorlarga yozma ko'rsatmalar berishadi.

Dori vostalarini noto'g'ri qo'llash natijasida turli xil yondosh kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Buning natijasida davolash jarayoni cho'zilishi yoki yomonlashishi ham mumkin. Bunga bir misol qilib 1937 yilda AQShda bo'lib o'tgan Eleksir Sulfanilamid fojiasini misol qilib keltirsak bo'ladi'

Eleksir sulfanilamide fojiasi. Sulfanilamid 1930-yillarda juda samarali antibakterial dori vositasi hisoblanardi. Va uni ishlab chiqaruvchi kompaniya **Massengill Company** uni suyuq holda ishalab chiqarmoqchi bo'lishdi. Ammo bir muammo bor edi. Sulfanilamid suvda erimas edi. Ishlab chiqaruvchi kompaniya uni Dietilenglikolda eritishdi. Bu esa ularning eng katta xatosi edi. Sababi ular dietilenglikolni tarkibini tekshirib ko'rishmagan edi. Dietilenglikol kimyoviy jihatdan kuchli zaharli antefriz tarkibga ega modda edi. Bu esa organizmda buyrak yetishmovchiligiga olib keldi va natijada 100dan ortiq odamlar vafot etdi va bularning ko'pchiligi bolalar edi. Shundan so'ng AQShda barcha sulfanilamide yig'ib olindi hatto odamlarni uylariga borib ham terib chiqildi. Ammo baribir o'lim kuzatilaverdi. Shundan so'ng Federal Food, Drug, and Cosmetic Acti qabul qilindi

Foydalanilgan manbaalar:

1. Taste of Raspberries, Taste of Death The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident Carol Ballentine wrote this while a staff writer in FDA's Office of Public Affairs. She is now a member of the FDA Website Management Staff. www.fda.gov
2. Соблюдение режима приема лекарственных препаратов. Shalini S. Lynch, PharmD, University of California San Francisco School of Pharmacy www.msmanuals.com
3. Основные механизмы действия лекарств. www.rlsnet.ru
4. Безопасны ли лекарства? Шаранова Ольга Анатольевна www.bsmp.by